

ҚАСҚИРТОВ МАЙДОНИДАГИ МАЪДАНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Исраилова Дурдона Серикбаевна
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
2-курс магистранти.

Қасқиртов майдони Марказий Қизилқум ҳудудида, Бўкантов тизмаси жанубий қисмида, Улкенқасқиртовнинг шарқий қисмида, Юзқудук қўрғонидан 11 км жанубий-ғарбда, Кокпатас олтин маъдан майдонидан 25 км шимолий-ғарбда жойлашган.

Майдонни ташкил қилувчи токембрий ётқизиқлари ўрта-кечки рифей ёшидаги кокпатас, шартли кечки рифей ёшидаги қорашохо свиталари тоғ жинсларидан ташкил топган.

Қасқиртов майдонида маъдан таналари субкенглик йўналиши бўйича ўтадиган ер ёриқлашув ҳудудларида жойлашган. Бу ер ёриқлари Кокпатас-Бозтов антиклиналининг қанотлари бўйлаб ўтадиган чуқур ер ёриқларининг шимолий-ғарб қисмидаги бўлақлари ҳисобланади. Ушбу ҳудудда кўрсатилган ер ёриқлари уз йўналишини ўзгартиради, яъни шимолий - ғарбдан субкенглик йўналишига ўзгаради. Бунинг натижасида асосий ер ёриқларидан ажралган ёриқлар бўшлиқ зоналарини ҳосил қилади ва улар бўйлаб маъдан таналари жойлашади.

Қасқиртов майдони ҳудудида иккита олтин маъданли минерализация зонаси аниқланди. Минерализация зонаси кокпатас ва қорашохо свиталарининг жанубий контактида жойлашган бўлиб n г/т дан n г/т гача бўлган олтин миқдорида, планда 50-100м ли кенгликка ва 1,5км узунликка эга бўлиб Джелсой участкасигача қадалиб боради.

Маъдан таналари субкенглик бўйича ўтган ёриқланиш зоналарининг букилма қисмига - “тектоник тўлқин” да жойлашган (расм 1). Тектоник структуранинг букилиш жойидан узоқлашганда иккала ён тарафида маъдан таналарнинг сони ва қалинлиги камайиб боради. Олтин маъданлашуви шимолий-ғарб йўналишидаги, тик ётувчи кварц томирлари билан боғлиқ. Улар параллел жойлашган гуруҳларни ташкил қилади (расм 2). Томирлар қалинлиги 10 – 20 см дан 1 метргача. Кварц оқ, оч кулранг, баъзи жойларда катаклазлашган ва занглашган. Камдан – кам кварц томирларида дала шпати учрайди. Бу томирларда олтиннинг миқдори бир неча грамм.

Майдонда минераллашган зоналар тоғ жинсларининг матасоматик ўзгарган қисмларида жойлашган. Метасоматик ҳодисаси кокпатас свита ётқизиқларининг ёриқдор зоналари бўйлаб кузатилади, лекин бу жараённинг тарқалиши ҳар хил ва кесманинг чуқурлигида ҳам, ёнламачасига ҳам тез – тез ўзгариб туради. Маъданлашиш қатламида гидротермал ўзгаришлар таъсирида кварцли йиғилмалар ва уячалар, кварц – серицитли жинслар, кварцлашиш зоналари шаклланган. Жинсларнинг гидротермал ишлов берилиши ўзига хос тарзда акс этади ва бу ҳолат бирламчи литологик таркибга мувофиқ ҳисобланади. Ўрта ва асосий таркибидаги порфиритлар ва туфлар лиственитлашган, нордон таркибга эга бўлган туфлар таркиби березитлашган, матрикс жинслари (қумоқ – сланецли қават) эса кварцлашган ва серицитлашган, маъдан сақловчи зоналарда янгидан ҳосил бўлувчи альбит қатламлари қайд қилинади.

Расм 1. Қасқиртов майдонида маъдан таналарининг жойлашув хусусиятлари.

Расм 2. Маъдандор кварц томирларининг жойлашуви (шахта №48, шт. 2).

Участка доирасида маъдан сақловчи зоналарнинг иккита тизими ажратилади: жумладан, лиственитлашган метапорфиритлар минераллашиши устунлик қилувчи шимолий – шарқий йўналишдаги зона ҳамда кварц – серицитли метасоматитлардан ташкил топган, субкентглик йўналишидаги зона. Метасоматик ўзгаришлар бирламчи кварцлашув зоналарига ҳам таъсир қилади. Метасоматитлар учун уларда сульфидлар ва ильменит учрашиши хос. Сульфидлардан пирит ва арсенопирит кўпроқ тарқалган, камроқ – пирротин ва холькопирит. Сульфидлар микдори тоғ жинсининг умумий ҳажмидан 1% дан 5 – 6% гача. Сульфидлар дончалари катталиги миллиметир улушидан 1 – 3 мм гача. Пирит асосан линзасимон, камроқ кристаллар ҳосил қилади. Арсенопирит кристаллар ҳосил қилади. Сульфидлар тўплам ҳосил қилганда қатламчалар ҳолида – 3 – 4 см дан 30 – 40см гача жойлашади.

Тоғ жинсларининг қатламланишига мос ҳолда жойлашган метасоматитларда олтин миқдори n-n. Бирламчи маъданларда олтин кўринмас, сульфидларга бириккан дисперс холатда учрайди.

Маъдан саноат конларининг олтин-сульфидли турига оид.

Пирит тоғ жинсларининг барча турида, маъдансиз тоғ жинсларида ҳам учрайди.

Арсенопирит маъданлашган метасоматитларни топиш учун белги бўлиб хизмат қилади. Маъдан таркибида зоначалар шаклида жойлашган. Дончалар катталиги миллиметр улушидан 4 – 5 мм гача.

Хулоса. Мазкур майдонда маъдан таналари субкенглик йўналишга эга ер ёриқларига тўғри келади. Иккита маъданлашув зонаси аниқланган бўлиб маъдан таналари тектоник структуранинг букилиш жойидан узоқлашганда иккала ён тарафида маъдан таналарнинг сони ва қалинлиги камайиб боради. Олтин маъданлашуви шимолӣ-ғарб йўналишидаги, тик ётувчи кварц томирлари билан боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Пятков К.К., Бухарин А.К., Тектоническое строение территории Кызылкумов. Тр. главгеол. УзССР, сб.2, Госгеолтехиздат, М.,1982.

2. Рахматуллаев Х.Р. Низкотемпературные постмагматические формации Центральных Кызылкумов (горы Букантау, Кокпатас и др.) и их рудоносность. Автореф. канд. дисс., Ташкент 1961.

3. Рахматуллаев Х.Р. О некоторых особенностях локализации золоторудной минерализации Кокпатас. «Узб.геол. журн.», 1964, №1.

4. Типоморфизм кварца, пирита и золота, золоторудных месторождений Узбекистана // Под ред, Р.А.Мусин. – Ташкент: Фан, 1981.

5. Проценко В.Ф. Золоторудный минерагенез в черносланцевых толщах Западного Узбекистана. Ташкент.

6. Рудные формации и основные черты металлогении золота в Узбекистане. Ташкент: «Фан», 1969.

7. Воробьев А.Ю, Денежкин В.А Результаты поисково-оценочных работ на эндогенных ореолах площади Аякаши 2,3,4,5и
детальные поиски на участке Назык и Улькенкасхртау за 1977-1981 г.г